

Stanovisko/Opinion

Hodnotenie rizika z expozície hliníkom v SR Risk assessment of aluminium exposure in SR

Ing. Katarína Horváthová Trúchla

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Pod'akovanie

Výskumnému ústavu potravinárskemu v Bratislave – Stredisko pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok Ing. D. Šalgovičovej, za poskytnutie údajov databázy o nameraných množstvách hliníka v potravinách

ABSTRAKT

Hliník patrí medzi najrozšírenejšie prvky v zemskej kôre, kde sa vyskytuje hlavne vo forme zlúčenín. Jeho prirodzený obsah v životnom prostredí sa zvyšuje činnosťou človeka. Najvýznamnejším prispievateľom jeho obsahu v životnom prostredí je banský priemysel, poľnohospodárstvo a priemysel vyrábajúci hliník a zlúčeniny hliníka.

Významná cesta expozície človeka je orálne a to príjmom potravy, v menšej miere príjmom pitnej vody. Ďalšími prispievateľmi môžu byť produkty farmaceutického priemyslu a spotrebný tovar s obsahom zlúčenín hliníka. Inhalačná cesta vstupu je najčastejšia u pracovníkov v priemysle vystaveným kovovým výparom a prachu.

Hliníku sa pripisujú neurotoxické vlastnosti, pozorované hlavne u pacientov podstupujúcich dialýzu. Zároveň sa mu pripisuje podieľ na rozvoji Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení u ľudí, čím si zaslúži našu pozornosť ako potenciálne neurotoxický prvok.

Nakoľko expozícia hliníka z potravín bola vykonaná štúdiami v niektorých európskych krajinách, uvedeným návrhom na *Hodnotenie rizika príjmu hliníka z potravín* je zámer vykonať expozíciu z potravín na podmienky Slovenskej republiky.

MANDÁT

„Hodnotenie rizika z expozície hliníkom v SR“

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre kontaminanty v potravinovom reťazci predložili na 18. Rokovanie Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika *„Hodnotenie rizika z expozície hliníkom v SR“*.

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľ a navrhla Ing. Katarínu Horváthovú Trúchlu.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) mandát prijíma a následne pripraví Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 1.4.2014 do 30. 11. 2014. Osnova hodnotenia rizika je jednotná pre všetky stanoviská zadávané OBPV a je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre kontaminanty v potravinovom reťazci. Preberacie konanie bude ukončené až po zodpovedaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní čl. 2 bod a) odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

OBSAH

Abstrakt

Mandát

Obsah

1. Úvod.....	5
1.1 Chemický popis hliníka.....	5
1.2 Zdroje hliníka.....	5
2. Výskyt hliníka / hliník v životnom prostredí.....	6
2.1 Vzduch.....	6
2.2 Voda.....	7
2.3 Pôda.....	7
2.4 Živé organizmy.....	7
3. Zdroje ľudskej expozície.....	8
3.1 Expozícia z materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.....	9
3.2 Expozícia z farmaceutík.....	9
4. Metabolizmus.....	10
4.1 Príjem a absorbcia.....	10
4.1.1 Orálne.....	10
4.1.2 Inhalačne.....	11
4.1.3 Dermálne.....	12
4.1.4 Intravenózne.....	12
4.2 Distribúcia.....	12
4.3 Vylučovanie.....	13
5 Toxicita hliníka.....	14
6 Regulácia a legislatívne požiadavky	15
7 Hodnotenie rizika.....	15
7.1 Hodnotenie rizika na úrovni podmienok SR.....	18
8 Záver.....	20
9 Príloha.....	21
10 Literatúra.....	26
11 Použité skratky.....	28

1. ÚVOD

1.1 CHEMICKÝ POPIS HLINÍKA

Hliník je strieborný až biely kov. CAS číslo 7429-90-5. Je trinástym prvkom v periodickej sústave prvkov s atómovým číslom 13 a relatívnou hmotnosťou 26,98. Jeho hustota je 2,7 g/cm³. Prirodzene vyskytujúci sa stabilný izotop je ²⁷Al. (17).

Aluminium, ¹³Al

Štruktúra hliníka

Zdroj: (7)

1.2 ZDROJE

Hliník sa prirodzene nachádza v životnom prostredí a je najviac vyskytujúcim sa kovovým prvkom zemskej kôry, kde sa často nachádza vo forme kremičitanov, hydroxidov, fosforečnanov, síranov a kryolitov (17). Hodnoty hliníka v pôde značne kolíšu, v rozpätí od 7 do 100 g/kg. Prirodzené procesy ako pôdna erózia, zvetrávanie a vulkanická činnosť spôsobujú zvyšovanie a redistribúciu hliníkových zlúčenín do iných častí životného prostredia vrátane vody, vzduchu a bioty. Uvoľňovanie hliníka z geologických zdrojov do životného prostredia je zvyšované prostredníctvom kyslých dažďov, ktoré následne spôsobujú zníženie pH pôdy a zvýšenie rozpustnosti hliníkových zlúčenín. Taktiež antropogénny vplyv spôsobuje zvyšovanie množstva hliníka, ako banský priemysel, výroba hliníkových kovov a ostatných hliníkových zlúčenín.

Jones and Bennett (1985) zosumarizovali údaje o koncentrácii hliníka v životnom prostredí a vytvorili zoznam reprezentatívnych hodnôt nasledovne: ovzdušie v meste 1000 ng/m³ (160 – 7000 ng/m³), ovzdušie na vidieku 200 ng/m³ (150 – 325 ng/m³), poľnohospodárska pôda 70 000 mg/kg (10 000 – 300 000 mg/kg), čerstvá voda 50 µg/l (1 – 2250 µg/l), oceán 2 µg/l (1 – 5 µg/l) a suchozemské rastliny 100 mg/kg (50 – 600 mg/kg) (8).

Hliníkové zlúčeniny (napr. síran hlinitý, polyhlorid hlinitý) sú používané na úpravu vody určenej na ľudský konzum. V smernici Rady 1998/83/ES o kvalite vody určenej na ľudský konzum sú hliníkové ióny jedným z indikátorov, ktoré je potrebné monitorovať v rámci štandardov kvality stanovených príslušnou legislatívou. Stanovená hodnota je 200 µg/l (17).

Čistý hliník je extrémne jemný a preto sa často spája s kovmi a prvkami (napr. meďou, horčíkom, mangánom, silikónom, lítiom a zinkom) do zlúčenín, ktoré sú pevnejšie, čím sa zvyšuje jeho všestrannosť (10).

2. VÝSKYT HLINÍKA/ HLINÍK V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

2.1 Vzduch

Modernizácia priemyslu a prísun rôznych chemikálií do atmosféry viedlo k tvorbe kyslých dažďov. Takýmto spôsobom sa dostáva hliník z pôdy do vzduchu. Silné minerálne kyseliny, ako síra a kyselina dusičná, nájdené v kyslých dažďoch, spôsobujú rozpúšťanie hliníka. Donedávna sa všeobecne domnievalo, že takýto uvoľnený hliník je neškodný pre životné prostredie. Avšak, preukázalo sa, že hliník je toxický ako pre rastliny tak aj pre živočíchy (2).

Hliník je hlavnou zložkou množstva atmosferických zlúčenín, vysokokonzentrovanej v prachu pochádzajúceho z pôdy a v časticiach zo spaľovania uhlia. Zdroje hliníka v pôdnom prachu sú prírodného pôvodu ako aj pochádzajúce z ľudskej činnosti ako baníctvo a poľnohospodárstvo. Najväčšie zdroje hliníkových častíc sú z prúdenia prachu z pôdy a kamenných materiálov zemskej kôry a z vulkanickej erupcie. Koncentrácia atmosferického hliníka je časovo a priestorovo variabilná. Amindsen et al analyzoval vzorky ovzdušia z Birkenes, južné Nórsko, na hliník a zistené koncentrácie hliníka boli vyššie na jar od marca do mája. Autori to uzavreli tak, že to bolo dané špinavým prachom z erózie a poľnohospodárskej aktivity, pretože pravdepodobne boli pôdy v Európe behom tejto doby suché. Windom nameral koncentrácie hliníka v hodnotách 28 000 ng/m³ počas prašnej búrky (8).

2.2 Voda

Koncentrácie hliníka v povrchovej vode sa značne líšia v závislosti od fyzikálnochemických a mineralogických faktorov. Hliník sa vo vode nachádza v rôznych formách. Môže byť rozpustený aj nerozpustený. Naviazaný na organické a anorganické zlúčeniny, alebo vo forme voľného iónu. Rozpustné koncentrácie hliníka vo vode s neutrálnym pH sú zvyčajne nízke, v rozpätí od 1,0 do 50 mikrog/l a zvyšujú sa na 500 až 1000 mikrog/l u kyslejších vôd. U prírodných vôd sa hliník nachádza vždy. Množstvá hliníka v povrchových vodách môžu byť zvýšené vplyvom mestskej a poľnohospodárskej činnosti. Koncentrácia hliníka v morskej vode závisí od salinity. Koncentrácie sú typické okolo 1 do 2 mikrog/l v rozpustnej frakcii (8).

2.3 Pôda

Hliník je najčastejšie vyskytujúci sa prvok v pôde v rôznych koncentráciách. Stredné koncentrácie hliníka sú v rozpätí 20 000 až 80 000 mg/kg. Hliník sa v pôde nachádza aj v medzipriestorovej vode v množstvách podobných ako sú u povrchovej vody (8).

Zdroj: (3)

2.4 Živé organizmy

Hliník sa takmer ako jediný z prvkov I. – III.A skupiny prvkov periodickej sústavy prirodzene nevyskytuje v žiadnom živom tkanive, rastlinnom ani živočíšnom. Bolo zistené, že hromadenie hliníka vodnými rastlinami priamo súvisí s koncentráciou hliníka vo vode a

hodnotou pH. Pri nižších hodnotách pH je akumulácia hliníka vyššia. Hliník, vyskytujúci sa bežne v životnom prostredí nemá v tele žiadnu biologickú funkciu (11).

U ľudí, hliník zohráva kauzálnu úlohu v prípade dialýznej encefalopatie, osteomalácie a mykrocitárnej anémie. Viaceré štúdie predpokladajú možný vzťah medzi hliníkovou neurotoxicitou a Alzheimerovým ochorením (2).

3. ZDROJE ĽUDSKEJ EXPOZÍCIE

Markery hliníkových kovov a ich zliatin sú súčasťou dopravných prostriedkov, budov a konštrukcií, obalových materiálov a elektrických zariadení. Hliníkové prášky sú súčasťou pigmentov a farieb, aditív do palív, trhavín a hnacích plynov. Oxidy hliníka sa používajú ako prídavné látky, a pri výrobe napr. abrazív, keramiky, elektrických izolátorov, katalyzátorov, skla a tepku odolných vlákien. Hydroxidy hliníka sú široko používané vo farmaceutickom priemysle a v produktoch určených na starostlivosť o telo (antiperspiranty obsahujúce chlorid hlinitý). Použitia v potravinách sa týkajú farbiacich látok, protihrudkujúcich činidiel, emulgátorov, práškov do pečiva. Prírodné hliníkové minerály hlavne bentonit a zeolit sa používajú pri purifikácii vody, rafinovaní cukru a v papierenskom priemysle (10).

Za hlavný zdroj expozície hliníka u bežnej populácie je považovaná strava, kde sú u jednotlivých druhov potravín zreteľne veľké rozdiely v obsahu hliníka (4).

Prítomnosť hliníka v potravinách je dôsledok prirodzeného výskytu hliníka v potravinách (napr. ovocie, zelenina, obilniny, mäso a semená), ako aj dôsledok používania hliníka a jeho zlúčenín počas spracovania potravín, balenia a uskladnenia a v neposlednom rade prostredníctvom použitých prídavných látok do potravín obsahujúcich hliník (17). Ďalším zdrojom hliníka v potravinách sú materiály prichádzajúce do styku s potravinami (ako napr. hrnce, panvice a fólie). K hlavným zložkám potravy, ktoré prispievajú k príjmu hliníka patria obilniny a potraviny na báze obilia (t.j. chlieb, koláče a piškóty, sušenky a jemné pečivo z lístkového cesta), zelenina (t.j. huby, špenát, reďkovka a hlávkový šalát), nápoje (čaj a kakao) a potraviny určené na výživu dojčiat. Pitná voda predstavuje len sekundárny zdroj expozície hliníka (4).

Prítomnosť hliníka v pitnej vode je jednak z prírodného zdroja a z procesov purifikácie vody (2).

V rámci rastlinných produktov, cereálne zrná prirodzene obsahujú vyššie množstvá hliníka ako ovocie a zelenina.

Ďalším zdrojom expozície môžu byť farmaceutické a iné spotrebiteľské výrobky, obsahujúce zlúčeniny hliníka (4).

3.1 Expozícia z materiálov a predmetov učených na styk s potravinami

Migrácia hliníka z materiálov a obalov prichádzajúcich do styku s potravinami závisia od viacerých faktorov ako napríklad doba a teplota ohrevu, zloženie a hodnota pH potravy ako aj prítomnosť iných látok (napr. organické kyseliny, soľ a iné ióny). Za bežných typických podmienok prispievanie migrovaného hliníka z materiálov a predmetov určených na styk s potravinami predstavujú len malý podiel na celkovej expozícii z potravín (17).

3.2 Expozícia z farmaceutík

Toxický účinok na nervový systém bol rozpoznávaný v minulých desaťročiach, kedy u niektorých dialyzovaných pacientov došlo k neurologickej poruche, tzv. dialyzačnej demencii. Toto ochorenie viedlo k rozsiahlym výskumom, ktoré sa zaoberali plyvom hliníka na CNS. Vyššie hladiny hliníka v mozgu dialyzovaných pacientov vznikali po rokoch dialýzy v dôsledku prítomnosti hliníka vo vode dialyzačných roztokov, ktoré dialyzačné zariadenie nedokázalo filtrovať. Nakoľko aj Alzheimerova choroba sa prejavuje emeciou, predpokladal sa u týchto pacientov zvýšený obsah hliníka v mozgu. Uvedené nebolo potvrdené a nebol nájdený vzťah medzi koncentráciou hliníka a počtom senilných plakov alebo neurofibrilárnej spleti, ktoré sú charakteristickým znakom ochorenia AD. V dôsledku mnohých štúdií sa všeobecne uznáva, že neexistuje žiadne kauzálne spojenie medzi AD a hliníkom.

Taktiež niektoré vakcíny obsahujú hliníkové soli ako adjuvantné prostriedky. Hlavnou funkciou hliníkových solí (hydroxid hlinitý, fosforečnan hlinitý) vo vakcíne je depotný účinok v mieste vpichu, ktorého výsledkom je postupné uvoľňovanie malého množstva antigénu po veľmi dlhú dobu. Európsky liekopis určuje maximálne povolené množstvo hliníka v jednej dávke vakcíny (nie na očkovaciu akciu) a to 1,25 mg. Aplikáciou vakcín u detí sa je deťom v 3. a 5. mesiaci podaných celkovo 2,64 mg hliníka, čo je oveľa menej v porovnaní s príjmom hliníka stravou (materské mlieko, počiatočná dojčenská výživa) v prvom polroku života. Žiadna z vakcín sa nepodáva intravenózne, vakcíny obsahujú hliníkové soli, ktoré sú nerozpustné vo vode a ich prienik do krvného obehu je spomalený. Preto dávka 0,85 mg hliníka v jednej vakcíne sa nemôže považovať za expozičnú (13).

4. METABOLIZMUS

Konštatuje sa, že hliník je prítomný v tele v štyroch rôznych formách: voľné ióny, nízkomolekulárne komplexy, fyzikálne viažúce makromolekulárne komplexy, a kovalentne viažúce makromolekulárne komplexy. Voľný Al^{3+} sa ľahko viaže na viacero látok a štruktúr a jeho metabolizmus závisí od jeho afinity každého z ligandov a ich relatívneho množstva a metabolizmu. Hliník môže tvoriť komplexy s nízkou molekulárnou hmotnosťou s organickými kyselinami, aminokyselinami, nukleotidmi, fosforečnanmi a uhl'ovodíkmi. Často sú týmito komplexami cheláty a môžu byť veľmi stabilné. Mnoho hliníka v tele môže existovať ako fyzikálne viazané makromolekulárne látky ako bielkoviny, polynukleotidy a glykozaminoglykany. Avšak tieto makromolekulárne komplexy sú menej aktívne ako komplexy s nízkou molekulárnou hmotnosťou (12).

Biodostupnosť hliníka z inhalačnej expozície je ~ 2%, biodostupnosť hliníka z orálnej cesty prostredníctvom vody sa uvádza 0,1 až 0,4 %. Biodostupnosť z orálneho podania sa zvyšuje citranmi, kyslým pH, uraémiou a môže byť znížená zlúčeninami s obsahom kremíka. Biodostupnosť z orálneho podania prostredníctvom potravín sa odhaduje na ~ 0,1 až 0,3% v závislosti na dennom príjme hliníka a močení.

Koncentrácie hliníka v tkanivách sa zvyšujú vekom (10).

4.1 PRÍJEM A ABSORBCIA

Hliník vstupuje do organizmu štyrmi hlavnými vstupnými cestami: inhalačne, orálne, transdermálne a intravenózne.

4.1.1 Orálne

Primárnou cestou expozície hliníka je príjem prostredníctvom potravín a vody, avšak inhalácia (oxidu hlinitého) je významnou cestou expozície hlavne pracovníkov v priemyselnom prostredí (18).

Približne 0,1 % až 0,8 % orálne prijatého hliníka je absorbované, pričom absorbcia menej biodostupných foriem hliníka môže byť menej ako 0,1 % (12).

Ľudské telo sa pokúša ponechať rovnováhu medzi expozíciou hliníka a obsahom hliníka v tkanivách tak že sa málo vstrebáva. Približne 1 až 2 % prijatého hliníka je absorbované gastrointestinálnym traktom. Približne 50 % hliníkového séra je viazané na albumín a transferín. Hoci sa nejedná o esenciálny prvok, hliník môže obmedzovať absorbciu iných prvkov, ako sú fluoridy, vápnik, železo a fosforečnany. Málo informácií je dostupných ohľadne účinku hliníku na enzýmové reakcie. Kosti a pľúca obsahujú najväčšiu koncentráciu hliníka, s uvedením, že kosti môžu byť zberačom hliníka v tele (18). Iné faktory vplývajúce na absorbciu sú vek, renálna funkcia, stav železa a vápnika v organizme (8).

Perorálna biologická dostupnosť hliníka je tiež nepriamo úmerná stavu železa, vápnika a sodíka (10).

Hliník je tiež dostatočne podobný s vápnikom a môže byť spoluvylučovaný do kostí. Navyše hliník špecificky viaže fosfát a dáva potenciál k tomu, aby sa viazal s DNA, ATP a mnohými inými biomolekulami (11).

Absorbcia hliníka je zvýšená nízkym pH. Prítomnosť organických kyselín ako napr. citranov a mliečnanov zvyšujú biodostupnosť hliníka, zatiaľ čo fosforečnany a kremičitany pôsobia na zníženie absorpcie. Predpokladá sa, že zvyšovanie absorpcie hliníka prostredníctvom organických kyselín je za mechanizmu tvorby komplexov – hliník – organická kyselina (2).

Hliník môže byť schopný vstupovať do mozgu cez čuchové neuróny nachádzajúce sa na stope nosových dutín, ktoré vyčnievajú do čuchových búlb. Prostredníctvom série zložitých neurónových sietí, tieto bunky prechádzajú do čuchovej kôry, kôry a hypotalamu. Toto sú miesta najviac postihnuté AD (2).

4.1.2 Inhalačne

V prípade inhalácie hliníka, časť inhalovaného hliníka a jeho zlúčenín je odstránená mukociliárnou činnosťou a následne prehltnutá a takto môže aj inhalovaný hliník vstupovať do tráviaceho traktu (18).

Rozpustný želatínový hlien v gastrointestinálnom trakte môže byť dôležitý v regulácii absorpcie hliníka (2)

Expozíciu hliníka inhalačne možno brať do úvahy v prípade pracovníkov v priemysle, ktorí prichádzajú do styku s hliníkovým prachom. Výsledky štúdií vykonaných na miestach pracovníkov v priemysle nedemonštrujú alergické reakcie alebo senzibilizáciu z expozície hliníkových zlúčenín. Váha dôkazov, podporujúcich negatívne výsledky z dermálnych štúdií

na zvieratách zameraných na senzibilizáciu poukazujú na obmedzený potenciál senzibilizácie pre hliník ako kov, oxid hlinitý a prach hydroxidu hlinitého po expozícii inhaláciou (1).

4.1.3 Dermálne

Dermálna cesta príjmu hliníka u človeka je možná prostredníctvom kozmetiky. Skupina kozmetických produktov, antiperspirantov a rúžov, prípadne leskov na pery, boli zahrnuté v štúdiu vykonanej NILU. Antiperspiranty obsahujú 28 – 71 g hliníka na kg, s koncentráciou – medián – v hodnote 41 g/kg. Rúže a lesky na pery obsahovali nižšie množstvo a to pod LOD 28 g/kg. Koncentrácia hliníka boli namerané v hodnote medián – 7,7 g/kg (12).

U ľudí sa nepotvrdilo, že sa hliník vstrebáva cez neporušenú kožu, väčší význam tejto cesty je pri poranení alebo profesionálnej expozícii (11).

4.1.4 Intravenózne

Intravenózna cesta príjmu hliníka je popisovaná v prípade dialyzačných pacientov (viď stat' Expozícia z farmaceutík).

4.2 DISTRIBÚCIA

Hliník môže byť schopný vstúpiť do mozgu z nosovej dutiny po priamej trase, obchádza systémovú cirkuláciu, ale presvedčivé dôkazy chýbajú. Absorpcia hliníka z intramuskulárne (im) injekciu hydroxid hlinitý a hliníkového fosfátu pomocných látok je významná, a môže nakoniec byť kompletný. Tkanivové koncentrácie hliníka sa zvyšujú s vekom.

Po intravenózne injekcii, ~ 0,001 - 0,01% z dávky hliníka získava každý gram mozgu a približne 100-krát viac každý gram kosti. Zachytávanie hliníka mozgom cez hematoencefalickú bariéru (BBB), môže byť sprostredkované Tf-receptorom sprostredkovej endocytózy (TFR-ME) a Tf - nezávislým mechanizmom, ktorý môže transportovať citran hlinitý. Hliník sa distribuuje do placenty, plodu, mlieka, vlasov a môže byť ukladaný vo všetkých tkanivách a tekutinách (10).

Chémia hliníka je podobná chémii železa (2).

Približne 90 % celkového hliníka je viazaných na transportný proteín transferín a pokiaľ je čiastočne saturovaný všetok prítomný hliník v sére je viazaný. Predpokladá sa, že 10 % nenaviazaného hliníka je spojených s nízkomolekulárnou hmotou hliníkových biozlúčenín. Predpokladá sa, že citran hlinitý je predominantný nízkomolekulový druh hmoty v sére. Intravenózna expozícia hliníka z dialýz, celkovej parenterálnej výživy, vakcín a imunoterapeutických konštituentov sú významné zdroje absorbovaného hliníka.

Mozog je dôležitý cieľový orgán pre toxicitu hliníka. Hliník môže prechádzať cez krvnomozgovú bariéru. Polčas eliminácie hliníka z ľudského mozgu sa počíta na sedem rokov (2).

V menšej miere sa hliník viaže na albumín. Sú dôkazy, že väzba hliníka na proteín závisí od dávky. Distribúcia hliníka závisí od spôsobu dodania podaných zlúčenín hliníka. Po jednoduchom podaní mliečnanu hliníka (1 mg/kg tel. hmotnosti) u potkanov nebolo pozorované žiadne zvýšenie obsahu hliníka v tkanivách, avšak po podaní 12 000 mg/kg telesnej hmotnosti signifikantné zvýšenie obsahu hliníka bolo pozorované v kostiach (8).

4.3 VYLUČOVANIE

Ak hliník tvorí vysokonerozpustné hydroxylzlučeniny v neutrálnom pH, podstatná časť hliníka pochádzajúceho z potravy je vylučovaná výkalmi bez toho aby bol absorbovaný. Keď je hliník absorbovaný, viac ako 95 % je vylučovaných obličkami, približne 2 % žľou.

Kontroly expozície hliníka zvyšuje močenie viac než plazmatické koncentrácie hliníka nad ich normálnu úroveň. V závislosti od druhu a spôsobu expozície, odstraňovanie hliníka je charakteristické tým, že má viacnásobný polčas a odhaduje sa na hodiny, dni a roky. Väčšina hliníka sa vylučuje v prvom týždni; terminálny polčas pravdepodobne predstavuje <1% podaného hliníka (10).

Sjögren a kol. (1988) zisťovali koncentrácie hliníka u neexponovaných dobrovoľníkov a jedincov vystavených prachu s obsahom hliníka po rôzne dlhú dobu. Všetci boli vystavení prachu zo zvarovania približne 8 hodín. U predtým neexponovaných jedincov bola koncentrácia hliníka v moči zvýšená, ale klesla po piatich dňoch. Polčas rozpadu prvej fáze bol okolo ôsmich hodín. U zvaračov vystavených hliníku 2 roky sa koncentrácia v moči znížila behom týždňa, polčas rozpadu bol asi deväť dní. U zvaračov vystavených hliníku viac ako 10 rokov sa koncentrácia v moči nezmenila ani po ukončení expozície hliníku, polčas rozpadu bol stanovený dlhší ako šesť mesiacov (19).

5. TOXICITA HLINÍKA

Hliník viaže dvojatómové fosforečnany a pravdepodobne znižuje fosforečnany, čo môže viesť k osteomalácii. Vysoké hladiny hliníka v sére a vysoké koncentrácie hliníka v kostiach zasahujú do funkcie vitamínu D. Zapravenie hliníka do kostí môže vplývať na ukladanie vápnika. Následné zvýšenie hladín vápnika v krvi môže zapríčiniť spomalenie uvoľnenia hormónov štítnej žľazy (18).

Hliník nebol klasifikovaný ako karcinogén, avšak výroba hliníka bola Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny International Agency for Research on Cancer (IARC) klasifikovaná ako karcinogénna pre ľudí. Limity pre pracovné prostredie existujú v niektorých krajinách z expozície hliníkovým prachom a oxidom hliníka. Pre nie priemyselné prostredie limity boli stanovené pre potraviny a pitnú vodu (10).

Pre ľudí je hliník považovaný za potenciálne neurotoxický prvok a aj keď ľudia majú v tele prirodzenú účinnú bariéru, aby obmedzili koncentráciu hliníka v centrálnej nervovej sústave, sú stavy, ako napríklad obličkové zlyhanie, kedy tieto bariéry zlyhávajú. Rizikovou populáciou sú ďalej ľudia pracujúci v oblasti, kde môžu byť vystavení pôsobeniu hliníka alebo jeho zlúčenín.

Existuje málo správ o tom, že hliník je akútne toxický po orálnom požití, napriek jeho rozšírenému výskytu v potravinách, pitnej vode a množstve liečivých prípravkov. Alergická reakcia bola zaznamenaná len pri kontakte s niektorými zlúčeninami a iba v niekoľkých prípadoch, buď po dermálnej aplikácii alebo parenterálnom podaní. Prípad kontaktnej alergie bol zaznamenaný vo Švédsku, kde pacient pravidelne používal guľôčkový antiperspirant s obsahom chloridu hlinitého a vyvinula sa u neho dermatitída v podpazuší. U iného pacienta bola zistená kontaktná alergia na hliník pochádzajúci z hliníkových nádob (11).

Hliník sa javí neurotoxický v prípade pacientov postupujúcich dialýzu a tým chronicky exponovaných vysokým koncentráciám hliníka. Hliníku je pripisovaný rozvoj Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení u ľudí. Táto hypotéza je však kontroverzná. Na základe dostupných vedeckých dôkazov Panel EFSA nepovažuje expozíciu hliníka prostredníctvom potravín za príčinu rozvoja Alzheimerovej choroby (17).

Pre populáciu priemerný denný príjem hliníka predstavuje približne 30 mg (od 9 do 36 mg/deň). U pacientov s renálnou dialýzou sa popisuje dodatočná expozícia hliníka

pochádzajúceho z dialýzy. V súčasnosti sa dialyzačná voda ošetruje za účelom odstránenia hliníka (18).

Prehľad o toxických účinkoch hliníka pochádzajúcich z vykonaných štúdií na zvieratách je uvedený v tabuľke č. 1.

6. REGULÁCIA A LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY

Požiadavky na hliník prítomný v prídavných látkach do potravín (nariadenie EP a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách), v materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (výnos MP SR a MZ SR z 9. Júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami) a hliník prítomný v kozmetike (nariadenie EP a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. Novembra 2009 o kozmetických výrobkoch) sú regulované európskou legislatívou. Požiadavky na množstvo hliníka v samotných potravinách nie sú toho času regulované európskou legislatívou. V rámci národnej legislatívy boli v Slovenskej republike donedávna stanovené najvyššie prípustné množstvá hliníka pre vybrané potraviny ako mlieko a mliečne výrobky, dojčenská a detská výživa, nápoje, mäso, ovocné šťavy a víno a pre potraviny v hliníkových obaloch.

7. HODNOTENIE RIZIKA

Hodnotenie rizika je proces, ktorým sa na základe vedeckých dôkazov posúdi toxicita hodnotenej látky. Tento proces zahŕňa kroky identifikácie nebezpečenstva, hodnotenia dávka – odpoveď, hodnotenia expozície a charakteristiku rizika.

Charakteristika rizika zahŕňa skúmanie všetkých dostupných údajov zo štúdií na zvieratách ako dostupné údaje týkajúce sa ľudskej populácie a súvisiace dávky, cesty expozície, a pod.. Kombináciou identifikácie nebezpečenstva a aspektov hodnotenia dávka – odpoveď k charakteristike rizika nevylučuje hodnotenie a využívanie údajov na iné účely, ak nie sú k dispozícii kvantitatívne informácie pre stanovenie referenčnej dávky (RfDs) a referenčné koncentrácie (RfCs).

Ďalší krok je analýza dávka – odpoveď, čo zahŕňa určenie NOAEL a LOAEL pre každú štúdiu a účinok. Dodatočne, pre kvantitatívnejšie hodnotenie, v prípade dostupných údajov sa používa prístup BMD (benchmark dose). BMD berie v úvahu variabilitu údajov a sklon

krivky údajov dávka – odpoveď a poskytuje konzistentný základ pre výpočet RfD a RfC. Stanovisko potenciálneho rizika pre ľudí a dôsledky expozície môžu vychádzať z integrovanej charakteristiky nebezpečenstva a analýzy vzťahu dávka odpoveď s odhadom ľudskej expozície v konečnej charakteristike rizika.

NOAEL môže byť porovnaný k rôznym odhadom expozície človeka k výpočtu MOE.

Hodnotenie expozície identifikuje exponovanú alebo potenciálne exponovanú ľudskú populáciu látkou, popisuje zloženie a veľkosť, magnitúdy, frekvencie a trvanie expozície látkou. Hodnotenie expozície poskytuje odhadovanú hladinu ľudskej expozície pre osobitnú populáciu zo všetkých možných zdrojov.

Hodnotenie rizika je jedna zložka z procesu regulácie a definuje možné nežiaduce zdravotné dôsledky expozície látkou.

Manažment rizika kombinuje hodnotenie rizika so sociálno ekonomickými, technickými, politickými predpismi a inými predpismi, aby bolo možné rozhodnúť o znižovaní expozície látkou.

Hliník bol prehodnocovaný Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives and Contaminants (JECFA) v roku 2007 na požiadanie Kódexovou Komisiou pre prídavné látky a kontaminanty (CCFAC). Na základe dostupných údajov o toxicite a expozícii, vrátane biodostupnosti prídavných látok s obsahom hliníkových zlúčenín ako aj z iných zdrojov expozície, pred tým stanovené ADI 0 – 0.6 mg/kg tel.hm./deň a PTWI 0 – 7 mg/kg tel.hm./deň boli stiahnuté a bolo stanovené nové PTWI 1 mg/kg tel.hm./deň.

V roku 2008 EFSA Panel pre prídavné látky do potravín, arómy, technologické pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami (EFC) stanovil TWI 1 mg/kg telesnej hmotnosti zo všetkých zdrojov hliníka. V roku 2011 Výbor expertov FAO/WHO pre prídavné látky do potravín (JECFA) stanovil PTWI 2 mg/kg telesnej hmotnosti. Stredná hodnota a 95 percentil expozície z potravín odhaduje v prípade 5 prídavných látok s obsahom hliníka (E 523, E 541 (i, ii), E 554, E 556 and E 559) pre 5 populačných skupín (batol'atá, deti, adolescenti, dospelá populácia a strašia populácia) vysoké prekročenie TWI stanoveného EFSAou a PTWI stanoveného JECFAou (5).

Panel EFSA poznamenal, že je viacero zložiek obsahujúcich hliník, ktoré majú potenciál pôsobiť neurotoxicky (u myší a potkanov) a ovplyvňovať reprodukčný systém u samcov (psy). Panel poznamenal, že je málo špecifických toxikologických údajov pre prídavné látky

obsahujúce hliník. Panel opatrne zvažuje brať tieto účinky do úvahy pri stanovení tolerovateľného príjmu pre všetky zdroje potravy. Dostupné štúdie majú viacero obmedzení a nepovoľujú stanovenie vzťahu dávka – odpoveď. Panel preto založil svoje hodnotenie na kombinácii dôkazov viacerých štúdií na zvieratách, ktoré použili podanie hliníkových zlúčenín potravou. V týchto štúdiách hodnoty LOAEL pre účinky neurotoxické, a účinky na pohlavné orgány, embryotoxické a na vývoj nervovej sústavy boli 52, 75, 100 a 500 mg hliníka / kg/bw/deň. Podobne hodnoty NOAEL pre uvedené účinky boli 30, 27, 100 a pre účinky na rozvoj nervovej sústavy medzi 10 a 42 mg hliníka /kg/bw/deň. Z hľadiska kumulatívnej povahy hliníka v organizme po expozícii zo stravy Panel považuje uprednostniť stanovenie TWI pre hliník pred TDI. Na základe kombinácie účinkov z uvedených štúdií pre hliník Panel stanovil TWI 1 mg/kg/bw/týždeň.

Hliník bol naposledy hodnotený JECFA v roku 2012 na požiadanie CCFAC, k prehodnoteniu TWI 1 mg/kg tel.hm./deň na základe nových vedeckých údajov. Bola stanovená nová hodnota PTWI 2 mg/kg tel.hm./deň, pre hliníkové zlúčeniny v potravinách vrátane prídavných látok. Výbor tiež uzavrel, že expozícia prídavnými látkami s obsahom hliníkových zlúčenín u detí pravdepodobne prekročuje stanovené PTWI 2 mg/kg tel.hm./deň a u dospelaj populácie, ktorá konzumuje obilniny a potraviny s obsahom obilnín obsahujúcich prídavné látky s obsahom hliníkových zlúčenín sa pravdepodobne približujú stanovenej hodnote PTWI.

V roku 2012 Nemecký Federálny Inštitút pre hodnotenie rizika (BfR) v roku 2012 vykonal hodnotenie rizika hliníka prítomného v potravinách určených pre dojčatá. Nakoľko sú dojčatá citlivou skupinou populácie, BfR odporučil, aby obsah hliníka v potravinách určených pre dojčatá udržiavali na čo najnižšej hodnote, aby konzumácia takejto potravy neviedla k príjmu hliníka presahujúcemu TWI (12).

Prehľad o stanovených bezpečných hladinách hliníka v potravinách stanovený vedeckými inštitúciami je spracovaný v tabuľke č. 2.

7. 1 HODNOTENIE NA ÚROVNI PODMIENOK SR

Pri hodnotení expozície hliníka z potravín sa v tejto práci vychádza z údajov zo spotreby potravín za rok 2011, publikovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky (16). Údaje o nameraných množstvách hliníka v niektorých komoditách potravín poskytol Výskumný ústav potravinársky SR, údaje sú zozbierané v rámci úradnej kontroly potravín orgánmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy ako aj z údaje z potravinovej banky dát (14).

Odhad rizika sa vypočítal ako pomer skutočnej dávky (príjmu) a referenčnej dávky a takto získané číslo sa nazýva Hazard Index (HI). Ak je vypočítaná hodnota HI menšia ako 1,0, t.j. skutočná dávka je pod referenčnou hodnotu, predpokladá sa že príjem látky nepredstavuje významné riziko.

Ako referenčná dávka sa pri výpočte brala do úvahy hodnota PTWI, t.j. 2 mg/kg (JECFA) a TWI 1 mg/kg (EFSA).

Expozičná dávka z potravín sa v tejto práci vyjadrovala ako násobok výsledkov analýz z dostupných databáz VÚP (Výskumný ústav potravinársky a potravinová banka dát) (33) a z dostupných údajov o spotrebe potravín poskytnutých Štatistickým úradom SR. Hodnoty expozície sa prepočítavali s hodnotou TWI 1 mg/kg stanovenou EFSA a s hodnotou PTWI 2 mg/kg stanovenou JECFA. Ako priemerná hmotnosť človeka sa brala do úvahy váha 70 kg.

Príjem hliníka z pitnej vody

Príjem hliníka prostredníctvom pitnej vody sa vypočítal z údajov o obsahu hliníka vo vode, pre spotrebu pitnej vody sa brala do úvahy hodnota 2 l/deň, t.j. 14 l/týždeň. Počítalo sa s priemernými nameranými množstvami hliníka v pitnej vode za štyri sledované roky, pričom priemerná hodnota za 4 roky predstavuje 0,038 mg/kg. Prehľad o nameraných množstvách hliníka v pitnej vode je spracovaný v tabuľke č. 4 a grafe č. 2.

Pre výpočet denného príjmu Al z pitnej vody sa použil nasledovný vzorec:

$$\text{Príjem Al (mg/kg) z pitnej vody (deň)} = \frac{\text{obsah Al v pitnej vode } \left(\frac{\text{mg}}{\text{l}}\right) \times \text{spotreba } \left(\frac{\text{l}}{\text{deň}}\right)}{\text{priemerná hmotnosť človeka (kg)}}$$

Príjem Al z vody predstavuje u dospelého jedinca 1,0 µg/ deň, t.j 7,0 µg/týždeň. Uvedená hodnota predstavuje 0,35 % z PTWI.

Maximálny príjem Al z pitnej vody predstavuje 7,4 µg/ deň, t. j. 51, 8 µg/ týždeň.

Príjem hliníka z potravín

Sledované potraviny boli rozdelené do potravinových skupín (tabuľka č. 5). Pre jednotlivé potravinové skupiny sa vypočítala priemerná hodnota nameraného Al. Z dostupných údajov vyplýva, že najvyššie priemerné hodnoty hliníka sú u hydiny a to v množstve 2,17 mg Al/kg, ovocie má priemerné množstvá hliníka 1,55 mg Al/kg, množstvá hliníka v mlieku sú namerané v hodnote 0,38 mg/kg, zemiaky obsahujú v priemere 0,24 mg/kg. Uvedené hodnoty sú spracované v tabuľke č. 5 a grafe č. 3.

Pre výpočet týždenného príjmu Al z potravín sa použil nasledovný vzorec:

$$\text{Príjem Al (mg/kg}_{t.\text{hm.}} \text{ za týždeň)} = \frac{\text{obsah Al v potravine } \left(\frac{\text{mg}}{\text{kg}}\right) \times \text{spotreba } \left(\frac{\text{kg}}{\text{rok}}\right) \times 7 \text{ dni}}{\text{priemerná hmotnosť človeka (kg)} \times 365 \text{ dni}}$$

Kvantifikované riziko pre priemerný príjem Al z potravín a vody neprekročilo hodnotu 1, t. zn. že priemerný príjem Al z potravín a vody nepredstavuje pre priemerného obyvateľa SR významné riziko nežiadúcich toxických účinkov.

Sumár odhadu rizika príjmu z potravín a pitnej vody uvádza tabuľka č. 6.

8. ZÁVER

Hlavnou cestou expozície hliníka pre bežnú populáciu sú potraviny. Iné zdroje expozície sú prostredníctvom nepotravinových zdrojov - farmaceutík a zdravotníckeho materiálu, prípadne kozmetiky, osobitne, inhalačnou cestou u pracovníkov exponovaných v pracovnom priemyselnom prostredí. Uvedená práca bola zameraná na hodnotenie rizika hliníka z orálnej cesty expozície.

Biodostupnosť hliníka z potravín sa predpokladá v hodnote 0,1 %, z vody 0,3 %. Zároveň absorpcia hliníka z potravín závisí od prítomnej chemickej formy hliníka v potravine. Prírodný obsah hliníka v potravinách nepredstavuje u zdravej populácie zdravotné riziko, pretože takto prijatý hliník sa takmer všetok vylúči močom.

Hliník sa javí neurotoxický v prípade pacientov postupujúcich dialýzu a tým chronicky exponovaných vysokým koncentráciám hliníka. Hliníku je pripisovaný rozvoj Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení u ľudí. Táto hypotéza je však kontroverzná.

Na základe výpočtov z dostupných údajov o priemerných množstvách hliníka v niektorých potravinách a z údajov o spotrebe potravín, odhad rizika z expozícií hliníkom nepredstavuje zdravotné riziko u slovenskej populácie ani po perorálnom príjme potravín a pitnej vody jednotlivo ani spoločne, ak sa počíta index HI z priemerných hodnôt. Nakoľko nie sú dostupné komplexné údaje o množstvách hliníka vo všetkých potravinách, vypočítané riziko možno považovať za podhodnotené. Napriek tomu možno konštatovať, že potenciálne toxické riziko z expozície hliníka prostredníctvom potravín a vody v podmienkach SR nehrozí

Osobitne by bolo vhodné vytvoriť odhad rizika expozície hliníka zameranej na citlivú populáciu – dojčatá a malé deti. K uvedenému je však potrebné zozbieranie relevantných údajov o množstvách hliníka v potravinách určených pre dojčatá a malé deti a údaje o spotrebe potravín určených pre dojčatá a malé deti v podmienkach SR.

9. PRÍLOHA / tabuľky a grafy

Tabuľka č. 1

Neurovývojová toxicita hliníkových zlúčenín – sumár niekoľkých štúdií

Hliníková zlúčenina	Expozícia (mg/kg bw/deň)	druh	cesta	Účinok
mliečnany	100, 200	myši	potrava	Paralýza zadnej končatity, kŕče a smrť.. Oneskorený neurobiheviorálny vývoj (tepelná citlivosť, silný úchop prednej a zadnej končatiny)
mliečnany	90, 180	myši	potrava	Zníženie motorickej aktivity
mliečnany	180*	myši	potrava	Znížená motorická aktivita, zníženie sily stisku, spomalené reakcie
mliečnany alebo chloridy	100 - 300	potkany	ústami	Oneskorenie neuromotorického dospievania mláďat, negatívne geotaxis, pohybová koordinácia, zvýšenie postnatálnej úmrtnosti, zvýšenie rastovej retardácie

Vysvetlivky

* Control - 0.25 mg/kg diet - Table adapted from Domingo (In Press 1995)

Zdroj: (9)

Tabuľka č. 2

Prehľad o NOAEL a LOAEL a TDI stanovené rôznymi vedeckými inštitúciami.

	Štúdia na zvieratách	NOAEL/LOAEL mg/ Al/kg tel.hm./deň	Faktor neistoty	Dodatkový faktor neistoty	TWI/PTWI mg/ Al/kg tel.hm./týždeň	Poznámky
EFSA 2008	Neurovývojová toxicita u myší	NOAEL 10 LOAEL 50	100 100	- 3	1	TWI hodnota získaná z NOAEL (0,7 mg Al/kg tel.hm./týždeň) a TWI získané z LOAEL (1,2 mg Al/kg tel.hm./týždeň) z viacerých štúdií
JECFA 2007	Rôzne štúdie zo stravy u myší, potkanov a psov	LOAEL 50 - 70	100	3	1	Najnižšie LOAEL bolo použité ako základ na odhad PTWI z dôvodu nedostatku vhodného NOAEL
JECFA	Vývojová	NOAEL 30	100	-	2	Hodnota

2012	a chronická neurotoxicita u potkanov	LOAEL 100				NOAEL 30 mg/kg tel.hm./deň bola považovaná za vhodnú pre stanovenie PTWI
------	--------------------------------------	-----------	--	--	--	--

Zdroj: (12)

Tabuľka č. 3

Obsah hliníka (mg/kg alebo mg/l) vo vybraných potravinách (literárne údaje)

potravina	minimum	medián	maximum
chlieb	1,1	1,5	7,3
múka	0,9	0,60	1,2
ryža	< LOD	0,18	< LOD
Raňajkové cereálie	< LOD	2,2	26
kekse	< LOD	1,5	16
mlieko	< LOD	0,18	< LOD
syr	< LOD	0,18	0,7
zemiaky	1,1	1,9	3,1
zelenina	< LOD	0,6	23
Mäso a mäsové výrobky	< LOD	1,0	3,6
Ryby a rybie výrobky	< LOD	0,6	12
Počiatočná výživa dojčiat	0,5	0,60	1,4
voda	< LOD	0,002	0,2

Zdroj: (12)

Graf č. 1

Tabuľka č. 4

Priemerný a maximálny obsah hliníka v pitnej vode v SR

Rok	Priemerný obsah Al (mg/l)	Max
2003	0,03	0,14
2004	0,03	0,15
2005	0,042	0,63
2006	0,05	0,13
Priemer za 4 roky	0,038	0,26

Graf č. 2

Tabuľka č. 5

Priemerný obsah hliníka v potravinách predávaných v SR

potravina	Spotreba kg/rok	Priemerný obsah hliníka mg/kg	Priemerný príjem hliníka v mg/týždeň	HI (k PTWI 2 mg/kg)	HI (TWI 1 mg/kg)
ovocie	38,7	1,55	0,02	0,01	0,02
hydina	17,7	2,17	0,01	0,005	0,01
mlieko konzumné kravské	53,7	0,38	0,006	0,3	0,006
zemiaky	48,0	0,24	0,003	0,15	0,003
vajcia	13,3	0,007	0,00003	0,00002	0,00003
strukoviny	1,6	0,07	0,00003	0,002	0,00003
Pšeničná múka	73,4	0,095	0,002	0,001	0,002
ryby	4,8	0,04	0,00005	0,00003	0,00005
Zelenina a výrobky	100,9	0,082	0,002	0,001	0,002
soľ	6,3	0,72	0,001	0,0005	0,001
spolu			0,044	0,02	0,04

Graf č. 3

Tabuľka č. 6 Odhad rizika príjmu z potravín a vody

	Priemerný obsah hliníka mg/kg	Priemerný príjem hliníka v mg/týždeň	HI (k PTWI 2 mg/kg)	HI (TWI 1 mg/kg)
potraviny	0,52	0,044	0,02	0,04
pitná voda	0,038	0,007	0,0035	0,007
spolu			0,023	0,047

10. LITERATÚRA

- (1) Al Fact sheet_20110728, Potential health Effects from Exposure to Aluminium and Aluminium Compounds, p. 3
- (2) Becaria, A., Campbell, A., Bondy, SC.: Aluminium as toxicant. Toxicology and Industrial Health, 2002, Vol. 18, p. 309 - 313
- (3) <http://contrailscience.com/what-in-the-world-are-they-spraying/>
- (4) http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178720563452.htm
- (5) <http://www.efsa.europa.eu/de/supporting/pub/411e.htm>
- (6) EPA, 1989: Risk Assessment Guidance for Superfund. Volume I. Human Health Evaluation Manual (Part A). Interim Final. Office of Emergency and Remedial Response, Washington, DC. EPA/540/1-89/002
- (7) <http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium>
- (8) IPCS World Health Organisation, Geneva, 1997 , Environmental Health Criteria 194, Aluminium
- (9) National Environmental Health Forum, National Environmentals Health Forum Monographs, Metal Series No. 1, Aluminium, 1998
- (10) <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2782734/>
- (11) Mýtníková, L.: Hliník v potravinách – metabolismus a toicita, Bakalárska práca, Masarykova Univerzita, Lekárska fakulta, Brno, 2007
- (12) Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM): Risk assessment of the exposure to aluminium through food and the use of cosmetic products in the Norwegian population
<http://www.vkm.no/dav/6747bdc09c.pdf>
- (13) Petrináčová, J.: Hliník vo vakcínach
- (14) <http://www.pbd-online.sk/>
- (15) SAŽP 2000 In:
http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/psrsk/voda/PODZEMNA_VODA/3_dopad/11_Tox_Kontaminacia_PzV/11_1.html
- (16) Sitárová, T., Štatistický úrad Slovenskej republiky: Spotreba potravín v SR, 2012

(17) The EFSA Journal (2008) 754, 1-34, European Food Safety Authority, Safety of aluminium from dietary intake, Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing, Aids and Food Contact Materials (EFC)

(18) Wexler, P.: Encyclopedia of toxicology, National Library of medicine, Academic Press, Bethesda, Maryland, 47 – 48

(19) WHO: *Environmental Health Criteria 194, Aluminium*. Geneva, 1997, ISBN 92-4-157194-2.

11. Použité skratky

AD – Alzheimerova choroba

CCFAC – Kódexová Komisia pre prídavné látky a kontaminanty

CNS – centrálny nerový systém

DNA – deoxyribonukleová kyselina

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

EP – Európsky Parlament

JECFA – Spoločný výbor expertov FAO/WHO pre prídavné látky do potravín

LOAEL – najnižšia dávka s ešte pozorovaným nepriaznivým účinkom

MOE – rozpätie expozície

NOAEL – najvyššia dávka s nezisteným nepriaznivým účinkom

TWI – tolerovateľný týždenný príjem

PTWI – dočasný tolerovateľný týždenný príjem

VÚP – Výskumný ústav potravinársky